

Eğitimde Güven İnşası: Öğretmenlerin İş Tatmini ve Örgütsel Güvenin Sürdürebilirliği

The Evaluation Of Changes In Primary School Students After Distance Education According To The Opinions Of Classroom Teachers

Ülkü Meryem Sümbül¹ Bikem Kaygısız² İbrahim Çal³ Erhan Çopur⁴ Beyza Bozdemir⁵ Tarık Özdağ⁶

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-2233-0670, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-9203-6394, Mersin, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-7312-1451, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-5703-4871, Mersin, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-5181-6080, Mersin, Türkiye

⁶ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-5519-990X, Mersin, Türkiye

ÖZET

Öğretmenlik, kuşkusuz toplumumuz içinde en asil ve temel mesleklerden biridir. Eğitimciler, genç zihinleri besleyerek bilgi ve becerileri aktararak geleceği şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadırlar. İş tatmini ve örgütsel güven konusu, örgütsel başarının önemli bileşenlerindedir. Araştırmanın amacı kuramsal açıdan Örgütsel Güvenin, İş Tatmini ile ilişkisini incelemektir. Çalışmada örgütsel güven ve iş tatmini kavramları ile bu kavramların çalışan bireyler açısından önemi gibi konular hakkında literatür taraması yapılmış ve bu konular açıklanmıştır. Bununla birlikte eğitim öğretim kurumlarında örgütsel güven ve iş tatmininin bir biri ile ilişkisi çeşitli araştırma sonuçlarına göre verilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin, iş tatmini ve örgütsel güven algılarının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel güven ve iş tatminlerine bağlı olarak daha verimli çalışabilmeleri için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Güven, Eğitim Kurumları, Öğretmenler

ABSTRACT

Teaching is undoubtedly one of the most noble and fundamental professions in our society. Educators play an important role in shaping the future by nurturing young minds and transferring knowledge and skills. Job satisfaction and organizational trust are important components of organizational success. The aim of the research is to examine the relationship between Organizational Trust and Job Satisfaction from a theoretical perspective. In the study, a literature review was made about the concepts of organizational trust and job satisfaction and the importance of these concepts for working individuals and these issues were explained. In addition, the relationship between organizational trust and job satisfaction in educational institutions has been given according to various research results. The research results show that teachers' perceptions of job satisfaction and organizational trust are at high levels. According to the results of the research, some suggestions were made for teachers to work more efficiently depending on their organizational trust and job satisfaction.

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Trust, Educational Institutions, Teachers

GİRİŞ

Birey ve grupların tek başlarına başaramayacakları hedeflere ulaşmak için kullanılan örgütler, insan yaşamındaki önemli bir rol oynar. Üretim ve çalışanların iş tatminini sağlama gibi temel hedefleri olan örgütlerde, örgütsel hedeflere ulaşmak kadar, çalışanların ihtiyaç ve beklentileri de örgütsel yaşam açısından kritiktir (Hoy ve Miskel, 2010). İş tatmini kavramı, bireyin işten elde ettiği maddi kazançlarla birlikte, iş arkadaşlarıyla geçirdiği zamanın keyifli olması ve yaptığı işten haz ve mutluluk duyması arasındaki bireysel beklenti ve ihtiyaçları ifade eder (Eren, 2001). İş tatmini, çalışanın işini sevmesi, kendini mutlu hissetmesi ve iş güvencesi duygusunu geliştirmesi gibi durumları kapsar ve hem çalışan hem de örgüt açısından önem taşır (Karcıoğlu ve Akbaş, 2010). Ücret, çalışma koşulları, iş arkadaşları, yöneticiler, gelecek beklentileri ve işe yönelik genel tutumlar gibi faktörler iş tatminini etkiler (Dugguh

ve Ayaga, 2014). Örgütte yaşanan iş tatmini, çalışanın sorumluluk duygusunu geliştirmesine katkıda bulunabilir (Çetinkanat, 2000).

Okullar, bir toplumun geleceğini şekillendiren önemli kurumlar olarak kabul edilir ve öğrencileri eğitim amaçları doğrultusunda yetiştirmekle görevlidir. Okulların üretim sürecini yürüten çalışanları olan öğretmenlerin iş tatminini elde etmeleri büyük bir önem taşır. Demirtaş (2010), öğretmenlerin iş tatmininin eğitim ve öğretim sürecinin kalitesini artırabilecek kilit bir değişken olduğuna dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının öğretmenlerin iş tatminini sağlayacak yolları araştırmaları ve uygulamaları beklenir. İş tatmini ile birlikte, öğretmenlerin örgütsel güven duygularının artması öngörülmektedir.

Örgütsel güvenin baskın olduğu örgütlerde, çalışanlar arasında uyum ve etkili iletişim beklenir, bu durumun yanı sıra bireysel performansın yüksek ve çatışmaların en düşük düzeyde olması öngörülmür. Bu durum, daha verimli bir çalışma ortamının oluşmasına olanak tanır. Örgütsel güvenin, örgütsel amaçlarla birlikte çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılmasına katkıda bulunması beklenir. Örgütsel güven, örgüt çalışanlarının birbirleriyle olan ilişkilerini kapsamakla birlikte, örgütün işleyişine, yöneticilerine ve örgütün kendisine olan güveni de yansıtmaktadır. Bu güven duygusunun hakim olduğu örgütlerde; işbirliği, takım ruhu, bireysel performansların en üst düzeyde olması, kriz durumlarının en aza indirilmesi ve yüksek verim elde edilmesi yaygındır.

Özellikle eğitim örgütleri, yüksek düzeyde etkileşimin yaşandığı ve örgütsel güvenin hayati öneme sahip olduğu kurumlardır. Bu tür örgütlerde örgütsel güven ortamının oluşturulması için açık iletişim, bireysel ilişkilerde doğruluk ve samimiyet, yüksek düzeyde mesleki yeterlilikler, yönetim ile çalışanlar arasındaki şeffaflığın sağlanması önemlidir (Yılmaz, 2006).

Eğitim kurumları, nitelikli bireylerin yetişmesini hedefleyen resmi örgütlerdir ve bu kurumların girdi ve çıktıları doğrudan insanlarla ilişkilidir. Bu nedenle, öğretmenlerin üzerine büyük sorumluluklar yüklenmiştir. Öğretmenlerin etkin olabilmeleri, beklentilerinin karşılandığı ve haklarının korunduğu bir örgüt ortamında çalıştıklarını hissetmeleriyle doğru orantılıdır. Eğitim örgütlerinde, örgütsel güvenin kurulmasıyla yönetici ve öğretmenler arasındaki sosyal bağlar güçlenir, iletişim artar ve buna bağlı olarak eğitim kurumlarında çalışanların iş tatminleri de artar.

Öğretmenlerin düşüncelerini ifade etmelerini teşvik etmek adına şeffaf, katılımcı ve demokratik bir örgüt ortamının oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, eğitim örgütlerindeki okul kültürünün olumlu bir şekilde geliştirilmesi ve birlikte hareket etmenin kolaylaştırılması, eğitim örgütlerinin kalitesini artırmada önemli bir etkiye sahiptir.

Eğitim sistemindeki nitelik sorunları, insan kaynakları yönetimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Eğitim örgütleri, yapıları gereği dış çevreye açık ve çevresel etkilere oldukça duyarlı bir sistem olarak öne çıkmaktadır.

Örgütlerin yeterli düzeyde başarı göstermesinde önemli bir faktör, çalışan yani insan faktörüdür. Bu nedenle, çalışanın işe yönelik tutumu ve işten elde ettiği memnuniyet, örgüt başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, iş tatmini örgütlerin öncelikle ilgilenmeleri gereken bir konudur. Yüksek iş tatmini, çalışanın performansını artıran ve örgüte katkı sağlayan faktörlerden biridir. İş tatmini, örgütsel başarıya etki ettiği gibi, birçok değişken tarafından etkilenebilir. Bu değişkenler arasında örgütsel güven ve örgütsel destek, mevcut araştırmanın odaklandığı faktörlerden ikisidir. Örgütsel güven, iş görenin yöneticisine ve iş arkadaşlarına güven düzeyini ifade eden bir kavramdır. Örgütsel destek ise çalışanın iş arkadaşları tarafından değerli görülmesi ve mutluluğunun önemsenmesi gibi algılanan duyguları içerir.

Okullar gibi insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı kurumlarda, çıktı niteliğini belirleyen en önemli etken öğretmenlerdir. Öğretmenlerin istenilen seviyede performans sergilemesinde, iş tatmin düzeyleri büyük ölçüde belirleyici olabilir. Bu bağlamda, öğretmenlerin iş tatminini etkileyen örgütsel güven ve örgütsel destek kavramları, önemli değişkenler olarak öne çıkmaktadır. Konuyla ilgili literatürde birçok araştırma bulunmakla birlikte, okullar ve öğretmenler üzerine yapılan araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, örgütsel güven ve algılanan örgütsel destek değişkenlerinin, öğretmenlerin iş tatmini üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Güven, örgütlerde otomatik olarak var olan bir kavram değildir. Güven ortamının oluşturulması, çalışanlara bu deneyimi yaşatma fırsatı tanımakla ve yönetimin küçük ölçekli örgütlerde müdahalesiyle gerçekleşebilir. Yöneticinin veya örgüt sahibinin çalışanlar arasında adil bir şekilde ödülleri dağıtması veya bu süreci sağlaması, güven kavramının yaşanmasını güçlendiren stratejilerden biridir.

Güven, sadece örgüt içinde çalışanlar arasında değil, aynı zamanda örgüt dışındaki etkileşimlerde de önemlidir. Örgütlerde kriz durumlarında ortaya çıkan nedenlerin yanı sıra, genellikle görmezden gelinen ancak güçlü bir kriz nedeni olarak algılanan durumlar ve güvensizlik bilinmektedir. Güven, duygu yerine daha çok düşüncenin etkisiyle olumlu bir beklenti içinde olma durumu olarak tanımlanmaktadır.

İŞ TATMİNİ KAVRAMI

Çalışanların örgüt içinde yaşadığı memnuniyet ya da tatminsizlik durumu, bireyin genel yaşamını büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Çalışanlar, büyük bir zaman dilimini iş ortamında geçirir ve bu durum, işleriyle ilgili duygusal durumların günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkilemesine yol açabilir. Çalışanların beden ve ruh sağlıklarını etkileyen bu yansımalar, tatmin düzeyi yüksekse olumlu, düşükse olumsuz bir etki yaratmaktadır.

İş tatmini konusunda literatür incelendiğinde, kavramın birçok yazar tarafından farklı biçimlerde tanımlandığı görülmektedir. Örneğin, iş tatmini, çalışanların işlerine karşı sahip oldukları olumlu etki ya da duyguları ifade eder. Başka bir tanıma göre ise iş tatmini, çalışanların işlerinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluğu ifade eder (Davis, 1988).

Çalışanların işlerinden elde ettikleri tatmin genel anlamda, işleri ile ilgili bireysel anlamda gereksinimlerini, istek ve ihtiyaçlarını karşılama derecesine bağlıdır. İş tatmini, sadece bedensel ve zihinsel sağlıkla değil, aynı zamanda yaptıkları işe ve iş yerlerine duydukları olumlu duyguların bir göstergesidir. İş tatmini, maddi kazançlarla birlikte çalışma arkadaşlarıyla birlikte iş yapma ve vakit geçirme keyfi gibi unsurları içerir. İş tatmini, çalışanların işlerindeki ya da iş yaşamlarını değerlendirmesi sonucunda duyduğu keyif ya da olumlu duyguların tamamını kapsar.

Tatmin, bireyden bireye farklılık gösteren bir kavramdır. Bu durum, tatmin duygusunun bireyin kendi öznel deneyimi olması ve kişiden kişiye değişiklik göstermesi nedeniyledir. İş tatmini durumunun dışarıdan gözleme olanağı sınırlıdır ve çalışanların tatmin düzeyi, bu duyguyu yaşayan kişinin dışı vuruşuyla anlaşılır. İş tatminsizliği, ani grevler, düşük verimlilik, disiplin sorunları gibi daha gizli biçimlerde örgütsel sorunların altında yatabilir (Davis, 1988).

Tatmin duygusu, insandan insana ve toplumdaki topluma değişiklik gösterir. Tatmin kavramı, evrensel olarak net bir tanıma sahip olmasa da, bireylerin beklenti ve özlemlerine ne kadar yakın bir şekilde fiili olarak elde ettikleri imkânlarla orantılı olarak değerlendirilebilir (Eroğlu, 1986).

Bireyler, mensup oldukları aile, okul ve iş gibi örgütsel ve toplumsal ortamlarda bireysel beklentilerini ve gereksinimlerini karşılayabildikleri ölçüde tatmin olur ve psikolojik yönden mutluluk yaşarlar. Tatminsizlik durumunda ise, bireyler hayal kırıklığına uğrayabilirler (Eren, 2001). Bireylerin tatmin olabilmesi için, işten elde ettikleri ile verdikleri arasında denge algılayanlar, işlerinden memnun olma eğilimindedirler. İş tatmininin sağlanması için bireyin, bürokratik yapıdan, ast-üst ilişkilerinden, çalışma koşullarından, grup ilişkilerinden ve atmosferden memnun olması gereklidir (Genç, 1994).

İş tatmininin gerçekleşmesi, iki temel unsura bağlıdır (Bingöl, 1996). Birincisi, bireyin kişisel yapısı, özel duyguları, düşünceleri ve bireysel istekleri ile içinde bulunduğu durumsal gereksinimler ve bu gereksinimlerin öncelik sıralamasıdır. Bu, bireyin motivasyon düzeyinin, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların derecesiyle yakından ilişkili olması nedeniyledir. Gereksinimler, bireyden bireye değişen bir gerçeklik taşır. Her bireyin gereksinimleri, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik ortam gibi faktörlerden etkilenir.

İkinci olarak, iş tatminini belirleyen diğer bir unsur, çalışan bireylerin çalıştıkları yerdeki iş koşullarıdır. Bu, çalışılan işin fiziksel ve ruhsal koşulları ile bu koşulların çalışanların beklentilerine ne kadar uygun olduğuyla ilgilidir. Çalışanların beklentilerinin ne kadar karşılandığı, iş tatmininin büyüklüğüyle orantılıdır. Başka bir deyişle, iş tatmini, işin özellikleri ve çalışanların istekleri arasındaki karşılıklı uyuma bağlıdır. Çalışanların karşılanmayan istek ve gereksinimleri, zamanla bireylerde ruhsal gerilim ve denge bozukluklarına neden olabilir, bu da çalışanların iş verimini düşürebilir.

İş tatmininin üç önemli boyutu vardır (Stephen, Henry, Tosi, 1977):

- ✓ İş tatmini, bireyin çalıştığı işe karşı duygusal bir tepkidir ve bu durum dışarıdan gözlemlenemez; sadece çalışan tarafından ifade edilebilir.
- ✓ İş tatmini genel olarak, çalışan bireylerin bireysel beklentilerinin ne kadarının gerçekleştiğinin belirlenmesidir.
- ✓ İş tatmini, çeşitli tutumların örgüt içindeki birey arasındaki ilişkilerle nasıl çeşitli temsil edildiğidir. Bu temsil, çalışanın işi, maaşı, terfi durumu, yönetim tarzı ve iş arkadaşları ile ilişkilerini içerir.

İş Tatmininin Önemi

Örgütlerin, kurumların ve iş yerlerinin yüksek iş tatmini düzeyi, örgüt yöneticileri için memnuniyet verici bir durumdur. Bu durum, örgütlerin uzun vadeli hedeflere ulaşmak için olumlu bir çalışma ortamı oluşturması ve sürdürmesiyle ilgilidir. Yüksek iş tatmini, örgütün etkili bir şekilde yönetildiğinin bir göstergesi olabilir, ancak bu durum kolaylıkla elde edilebilen veya satın alınabilen bir özellik değildir. İş tatmini konusu, sağlam bir örgütsel ortamın varlığının bir ölçüsü olarak kabul edilebilir (Davis, 1988).

Ancak iş tatmininde yeterli başarı sağlanamadığında veya iş tatminin azaldığı durumlarda, belirli personel sorunu endekslerinde önemli artışlar görülmüştür. Bu tür örgütlerde devamsızlık oranları %5 artarken, işgücü devri %70 artmış, çalışanlar arasındaki şikayetler %38 ve disiplin cezaları %44 yükselmiştir. Yapılan araştırmalar, bu sorunların temel nedeninin çalışan bireylerin işlerinden tatmin olma oranlarının düşük olması olduğunu göstermektedir (Davis, 1988).

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, örgütler adına çalışan bireyler genellikle bireysel yeteneklerini ortaya koymak ve kendilerini gerçekleştirmek istemektedirler. İş tatmini, bireylerin psikolojik olgunluğa ulaşmalarına yardımcı olurken, yeterince doyurulamayan iş tatmini, bu hedeflere ulaşamayan bireylerde hayal kırıklığına neden olabilir. Çalışanlar için iş, yaşamın merkezindedir ve işsiz bireyler genellikle mutsuz ve umutsuz hissederler. Bu durumda, en dikkate değer sonuçlardan biri, insanların zorunlu olmadıkları durumlarda bile çalışma isteğidir. İşsiz bireylerin psikolojik dayanıklılığı ve sağlığı genellikle düşüktür, bu nedenle işsizlik, sağlıksız bir topluma yol açabilir (Özkalp ve Kırel, 2005).

Birey Açısından İş Tatmininin Önemi

Örgütler, kurumlar ve iş yerleri tarafından genellikle ihmal edilen önemli konulardan biri iş tatminidir. Son yıllarda, bu konuda önemli ve detaylı çalışmalar yapılmış ve iş tatmininin önemi kanıtlanmıştır. İş tatmini, sadece örgütler için değil, aynı zamanda çalışanlar için de hayati bir konudur. Yapılan araştırmalar, çalışan bireylerin örgütlerindeki iş tatmininin yüksek olmasının, çalışanların mutluluğunu artıracağını göstermektedir. Aksine, iş tatmini seviyesinin düşmesinin, çalışan bireylerin işlerine duydukları bağlılığı azaltacağı ve bu durumun sonucunda işlerine ve iş yerlerine karşı ilgisizlik ve uyumsuzluğun artabileceği düşünülmektedir. Özellikle çalışan bireylerin eğitim seviyelerinin artmasıyla birlikte işlerinden beklentilerinin arttığı ve bu beklentilere cevap veremeyen iş yerlerinde iş tatminsizliği sorununun ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır (Erdoğan, 1999).

Son yıllarda sanayide makinelerin yoğun bir şekilde kullanılması ve makine becerilerinin, insan becerilerinin önüne geçerek iş yerlerindeki işbölümünün artması, çalışanların emeklerinin karşılığını yeterince görememelerine ve bireysel iş tatmini duygusunu yaşayamamalarına neden olmaktadır. Bu durum, çalışanların yaptıkları işe giderek yabancılaşmalarına ve işleri üzerinde tatminsizlik hissi yaşamalarına yol açmıştır. İş tatminsizliği, örgütler adına çalışan bireylerde mutsuzluğun bir nedeni haline gelmiştir (İncir, 1990).

Örgütler, kurumlar ve iş yerlerine başvuran çalışanlarda çeşitli beklenti ve gereksinimler bulunmaktadır. Çalışanlar, bu beklenti ve gereksinimlerini karşılamak için örgütlerde çalışmayı kabul ederler. Ancak, temel beklenti ve istekler karşılanmadığında, çalışanlar işlerinde tatmin bulamazlar ve bu durum örgütün çalışma hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyici bir tutum ve davranış sergileme eğiliminde olabilirler (Ulusal, 1998).

Örgüt Açısından İş Tatmininin Önemi

Örgütler, kurumlar ve iş yerleri, çalışan bireylerde iş tatmini sağlayan, beklentilerini karşılayabilen örgütlerde eleman bulma konusunda kolaylık yaşarlar. Bu tür örgütlerde çalışanlar sürekli olarak isteklidir ve işlerinde süreklilik gösterirler. Aksine, iş tatmini sağlayamayan ve çalışan beklentilerini

karşılama zorlanan örgütler, istedikleri nitelikte eleman bulmada zorlanabilirler. Bu durum, örgütlerde iş devamsızlığının artmasına, üretkenliğin düşmesine ve iş tatmini ile örgütsel güvenin azalmasına neden olabilir (Davis, 1988).

Örgütler, kurumlar ve iş yerlerinde çalışan bireylerde iş tatminsizliği ve düşük örgütsel güven durumlarında, çalışanların işlerine yabancılaşmaları ve iş tatminsizliğinin artması, ani grevler, iş yavaşlatma, düşük verimlilik, disiplin sorunları ve diğer örgütsel sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir (Davis, 1988). Bu olumsuz durumların yaşanmaması için, örgütler çalışanlarından en yüksek düzeyde faydalanmak için sürekli olarak motive etmeli, desteklemeli ve korumalıdır.

İş tatmini, örgütsel çalışmaların temel bir unsuru olarak önemli bir rol oynar. 20. yüzyılda hızla değişen teknoloji ve karmaşıklaşan örgütsel problemler, bireyleri birbirine muhtaç hale getirerek, işlerin tek başına yapılmasını zorlaştırmıştır. Örgütler, çalışan bireylerin işlerini emir alarak değil, kendi inisiyatiflerini kullanarak yapmalarını sağlamak zorundadır. Bu nedenle, örgütlerin çalışan bireylerde iş tatmini sağlamaya odaklanmaları gereklidir. Ancak, her çalışanın kendi ihtiyaçları, beklentileri ve arzularını karşılayacak bir iş bulmak zor olabilir.

Örgütlerin, kurumların ve iş yerlerinin uzun vadeli hedeflere ulaşmalarının yanı sıra çalışan bireylerin işlerinden tatmin olmasını sağlamaları da büyük bir öneme sahiptir. Çünkü örgütlerin bu hedeflere ulaşmasında önemli bir rol oynayacak olan yine çalışanlardır. Bu hedefe ulaşmak için, örgütlerin çalışan bireylerin bireysel tatminlerini ve örgüte duydukları güveni artırmaya odaklanmaları gerekmektedir. İş tatmininin örgütsel güven bağlamında önemli bir yeri vardır ve tatminsizlik, örgütsel yabancılaşmaya neden olabilir. Çalışan bireyin iş tatmini azaldıkça, işe ve örgüte karşı duyduğu yabancılaşma artar ve bu durum, işten ayrılma ve düşük verimlilik gibi sonuçlara yol açabilir.

Son yıllarda ortaya çıkan örgüt anlayışı, çalışan bireylerin yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılmalarını, istekli oldukları alanlarda eğitilmelerini ve geliştirilmelerini amaçlamaktadır. Çalışan bireylerin isteklendirilmesi, örgütlerin ve çalışanların işlerinden en verimli şekilde tatmin olmalarına ve yüksek düzeyde üretkenlik, sağlıklı bir yaşam ve uzun süreli mutluluk elde etmelerine katkıda bulunabilir.

ÖRGÜTSEL GÜVEN KAVRAMI

Güven kavramı, Türk Dil Kurumu tarafından korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu olarak tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr, 2017). Bu tanım, bir bireyin başka birine güvenmesinin genellikle geçmiş deneyimlere dayandığını vurgular. İki kişi arasındaki yeni bir tanışma durumunda, her iki tarafın birbirlerine tam anlamıyla hayat hikâyelerini anlatmaları beklenemez; çünkü karşıdaki kişiye karşı korku, çekinme ve kuşku hissedilmektedir. Bu duyguların azalması, zaman içinde ve belirli yaşanmış deneyimlerin sonrasında ortaya çıkan sonuçların analiziyle mümkündür. "Babana bile güvenme" deyiimi, aşırı olumsuz bir durumu ifade etse de, temkinli olmayı sürdürmeyi ve tüm savunma mekanizmalarını tamamen ortadan kaldırmamayı önermektedir. Bu durum, örgütlerde de karşılaşılabilen bir durumdur; çalışanlar arasında güvene dayalı veya güvene dayanmayan ilişkiler söz konusu olabilir.

Örgütsel güven kavramı, çeşitli tanımlamalara sahiptir. Paul (1982), güveni birleştirici ve büyüyen bir etki olarak açıklamakta olup, bu süreci savunma yerine keşfetme ve yaratmaya yönelik enerjiyi dışa çıkarma olarak tanımlamaktadır. Cook ve Wall (1980), güveni, bir kişinin bilinçli olarak istekli bir biçimde iyi niyet gösterme derecesi ve diğer kişilere karşı söylem ve davranışlarda itimat oluşturması olarak tanımlarken, aynı zamanda örgüt içindeki ilişkilerde inşa edilen güvenin, örgütün ve üyelerinin uzun vadeli iyiliği için önemli bir unsur olduğunu vurgulamaktadırlar. Tan ve Lim (2009) ise örgüt içinde güveni, çalışanların karşıdaki kişinin kontrol edemediği davranış ve eylemlerine karşı savunmasız kalma isteği olarak tanımlamaktadırlar.

Güven kavramı, taraflardan birinin diğerine yardımsever hareket edeceğine olan inanç olarak ifade edilmekte ve savunmasız kalma isteğinin istekli biçimde gerçekleşmesini içermektedir. Taraflar arasındaki bağımlılık ve performansın birbirini etkilemesi de güven unsurunun içinde yer almaktadır. Örgütsel güven, tarafların karşılıklı davranışlarında gözlemlenebilir. Güven, yöneticilerin riskli durumlarda tutarlılık ve iyi niyet gösterme derecesi olarak da tanımlanmaktadır (Lamsa ve Pucetaite, 2006).

Lamsa ve Pucetaite (2006) tarafından kaleme alınan kavramsal bir makalede, örgütsel güvenin özellikle sosyalleşme, işbirliği ve etkili takım çalışması bağlamında önemine vurgu yapılmakta, uzun vadede riskin azalmasına ve operasyonel maliyetin düşmesine katkı sağladığı belirtilmektedir. Aynı şekilde Tan ve Lim (2009), örgütün eylemlerinin çalışanlara açık bir şekilde iletilmesiyle birlikte savunmasız hale gelme isteğinin gerçekleşebileceğini belirtmektedir.

Güvenin oluşturulmasında üst yönetimin önemli bir rol oynadığını savunan Mishra ve Morrissey (1990), yöneticilerin açık iletişim tekniklerini kullanarak güven inşa edebileceklerini belirtmektedirler. Shea (1984), yöneticilerin güven oluşturabilmeleri için gerçekçi beklentiler sunmaları, çalışanları sürekli olarak geliştirmeleri ve işlerini serbestçe yapmalarını sağlamaları gerektiğini ifade etmektedir.

Örgütsel güven kavramı genel olarak üç boyutta incelenmektedir; örgütün yöneticilerine, örgütün çalışanları arasındaki güvene ve örgüte genel olarak duyulan güvene dair boyutlar (Bilgiç, 2011).

Yöneticiye Olan Güven

Örgütsel güvenin oluşumu açısından, özellikle yönetim kademesine ve liderlere önemli bir sorumluluk düşmektedir. Okul yöneticisine duyulan güven genellikle öğretmenlerin okul müdürünün taahhütlerine güven duyacaklarına yönelik bir inanç olarak açıklanmaktadır (Ayduğ, 2014). Arlı (2011) bu bağlamda öğrenim kurumlarında güvenin oluşabilmesi için okul yöneticisinin önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Güven kavramı, ilişkilerin sürdürülmesinde bir bağlayıcı görevi üstlenir ve örgüt hedeflerine ulaşmada vazgeçilmez bir faktördür. Güvenin olumlu etkisiyle kararların daha kolay alınabilmesi, açık iletişimin teşvik edilmesi sadece iş süreçlerini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların örgüte olan güven ve sadakatini artırabilir. Bir liderin açık, dürüst, adil ve kararlarında tutarlı olması, liderlere olan güveni artırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlar arasındaki güveni de güçlendirebilir (İnce, Bedük ve Aydoğan, 2004).

McKenzie (2014), öğrenen bir örgütün oluşturulmasındaki lider faktörünün önemine vurgu yaparken, Podsakoff, Hoorman ve Fetter (1990) etkili liderlerin takipçilerin güvenini kazanan kişiler olduklarını belirtmiştir. Güvenin örgüt içindeki rolü, genellikle bir liderin vizyon sahibi olmasıyla başlar (Bass, 2000; Johnson, 1998). Liderin rehberliğinde çalışan öğretmenler, özgüvene sahip olup sorumluluk alabilir ve daha fazla motivasyon kazanabilirler (Owen, Hodgson ve Gazzard, 2011; Kılıç, Üstün ve Önen, 2011). Bu nedenle, çalışanların örgüt işleyişine katılımı, bilgilendirilmesi, adalet ve eşitlik hissetmeleri, lider olarak gelişmelerine olanak tanınması önemlidir (Owen ve diğerleri, 2011).

Eğitimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için öğrenen bir örgütün inşasında güven unsurunun oluşturulması gerekmektedir (Kareem, 2016). Yapılan araştırmalar, liderlik davranışları ile güven kavramı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (Cemaloğlu ve Kılınc, 2012a). Hizmetkâr liderlik stili ile örgütsel güven arasındaki ilişki üzerinde duran Rezaei, Salehi, Shafiei ve Sabet (2012), özellikle öğrenen örgütler ve okullarda hizmetkâr liderliğin ve dönüşümcü liderliğin ön plana çıktığını belirtmişlerdir. Hizmetkâr liderler, paydaşlara güven sağlayarak örgütsel amaçlara katkıda bulunabilirler; dönüşümcü liderler ise örgütsel öğrenmeye katkıda bulunabilirler (Morales, Barrionuevo ve Gutierrez, 2012).

Thomas, Zolin ve Hartman (2009), çalışanların üstlerine güvenmemeleri veya açık iletişimin olmaması durumunda örgütsel hedefleri desteklemede kuşkulu davranacaklarını belirtmiştir. Eğitim örgütlerinde liderlerden beklenen adalet, eşitlik, özgürlük ilkelerini sergilemeleridir (Crawford ve Nicklaus, 2000). Çalışanlara değer veren ve sağlıklı iletişim kuran liderler, güven oluşturabilirler. Yöneticilere duyulan güvenin, öğretimin niteliği ve etkililiği ile bağlantılı olduğu ifade edilebilir. Yöneticilerin tutarlı, doğru ve dürüst davranmaları, etkili iletişim becerilerine sahip olmaları, yetkiyi paylaşmaları ve çalışanları geliştirmelerine olanak tanınmaları önerilmektedir. Güvenin bir diğer etkileyeni ise okulun büyüklüğüdür; okul nüfusu arttıkça, meslektaşlar arasındaki ve çalışanların yöneticiye olan güven düzeyinde azalma görülmektedir (Özer, 2022).

Bir liderin güvenilir olabilmesi için birçok faktör önemlidir. Owen ve diğerleri (2011), liderin güvenilir bir imaj oluşturabilmesi için öz farkındalık kazanması, sürekli açık iletişime olanak tanınması ve herkesle eşit ilişkiler kurması gerektiğini belirtmektedir. Cemaloğlu ve Kılınc (2011), liderin güvenin sağlanmasında kişilik özelliklerinin yanı sıra yönetim sürecindeki etkinliği, yetkinlik derecesi ve sorun çözmede etkililiğinin de önemli olduğunu ifade etmektedirler. Owen ve diğerleri (2011) ise liderin

özgüvene sahip olması ve dürüstlüğe değer vermesinin, güvenilir bir lider olabilmek için önemli olduğunu vurgulamaktadırlar.

Meslektaşlar Arası Güven

Çalışma arkadaşlarına duyulan güven, bireyin meslektaşlarının yeterliliğine ve aynı zamanda adil, güvenilir ve etik ilkeleri benimseyen davranışlar sergileyeceklerine olan inancını ifade eder. Bu güvenin, iş tatmini ile pozitif bir ilişkisi olduğu gözlemlenmektedir (Tüzün, 2007). Çalışanlar arasında güvenin sağlanması, bağlılık ve tutarlılık oluşturmanın yanı sıra, yaratıcı düşüncenin gelişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına da katkıda bulunabilir. Güven eksikliği olan bir ortamda işbirliği eğilimi düşük olabilir. Bu nedenle, bir örgütü kurarken güveni odak noktası yapmak, yapı, kültür ve politikaların çalışan davranışlarını etkileyebileceği düşünülmelidir (Tüzün, 2007).

Baş ve Şentürk (2011) tarafından yapılan çalışmada, çalışanların meslektaşlarına olan güven düzeyinin, yöneticilere duydukları güvenden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar, Polat'ın (2007) çalışmasıyla uyumlu olup, Yılmaz'ın (2019) araştırma bulgularıyla ters düşmektedir. Ancak, güveni etkileyen birçok faktör olduğundan, farklı çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmesi doğaldır. Baş ve Şentürk (2011), okullarda meslektaşlar arası güvenin sağlanabilmesi için yöneticilerin adaletli olması gerektiğini, ödül, ek ders ücreti, ders dağılımı, ceza dağılımı gibi konularda farklı uygulamalardan kaçınılması gerektiğini önermektedir. Aksi takdirde dedikodu ve etkisiz iletişim gibi sonuçlar ortaya çıkabilir; aynı zamanda Kayısı'nın (2016) vurguladığı gibi şüphecilik, itham, sorumluluktan kaçınma, devamsızlık, örgüt hedeflerini içselleştirememesi ve işten ayrılma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Tüzün (2007), bu tür durumlarda kronik şüphenin ortaya çıkabileceğini ve çalışanların birbirlerinden çekindiğini belirtmektedir.

Örgütün Kendine Güveni

Bir örgüt içinde güvenin oluşturulabilmesi için temel bir şart, bireylerin 'olumlu beklenti içinde olma' durumudur. Bu olumlu beklenti, iletişim, diyalog, taahhütlerin yerine getirilmesi, ödüllendirme, terfi, adalet, yetki devri ve kararlara katılım gibi kriterlere önem verilmesiyle örgüt içinde güvene dayalı bir hâkimiyetin sağlanabileceği şeklinde ifade edilmektedir (Arlı, 2011). Güven, sadece daha fazla güvene ve verimliliğe yol açmakla kalmaz, aynı zamanda tüm ilişkilerin temelini oluşturan bir çekirdek olarak vurgulanmaktadır (Mishra ve Morrissey 1990). Özer ve diğerleri (2022) yaptıkları çalışmada, üst düzeyde güven duygusunun bulunduğu okullarda öğretmenlerin mesleki sınırlarını, öğretim stratejilerini ve derslerde kullandıkları materyalleri paylaşmaya istekli olduklarını belirtmektedirler.

Eğitim sektörü sürekli olarak mesleki eğitime ve gelişmeye ihtiyaç duymaktadır. Ancak maalesef, hizmet içi eğitim ve mesleki gelişmeye yeterince önem verilmemektedir. Bu perspektif, öğretmenlerin kurumlarına olan güvenini azaltabilir ve aynı zamanda öğretmenlerin kendilerini geliştirmeye, yeni yaklaşımları öğrenmeye karşı isteksizleşmelerine neden olabilir. Bu durum da öğrenen örgüt olma sürecini sektöre uğratabilir. Kayısı (2016), okullardaki güvenin sağlanabilmesi için dört anahtar faktöre vurgu yapmaktadır: saygı, yetenek, bağlılık ve kişisel yargının doğru bir biçimde var olduğu okullarda örgütsel güvenden bahsedilebileceği ifade edilmektedir. Örgütsel güvenin sağlanabilmesi için Önder'in (2015) vurguladığı gibi, çalışanların sorumlulukları ve görev tanımları açık olmalı, örgüt içi iletişim doğru biçimde ve zamanında sağlanmalı, beceri ve yeteneklere değer verilmeli, hedef ve vizyonlar ortak bir şekilde belirlenmeli ve en önemlisi tüm bu eylemler tutarlı bir biçimde sürdürülmelidir. Bu sayede üyelerin örgüte olan inançları artar ve güven kavramı gelişir. Kayısı (2016), güven duygusunun hâkim olduğu örgütlerde işbirliğinin ve takım çalışmalarının daha sık görüleceğini, iş tatmini ve motivasyonun yüksek olacağını belirtmektedir.

Örgütsel güvenin diğer kavramlarla olan ilişkisi, araştırmacıları meraklandırmış ve pek çok model ortaya atılmıştır. Bu modeller, örgütsel güvenin kurumlarda nasıl oluştuğunu anlamak adına önem taşımaktadır.

Örgütsel Güvenin Önemi

İşgücünün daha tatmin olmuş ve bağlı olmasını sağlamada güvenin merkezi bir rol oynadığını anlamak, yöneticiler ve amirler için önemlidir (Kath vd., 2010). Bir firmanın organizasyonlar arası ilişkiler kurma yeteneği, bilgi temelli rekabet avantajını ve dinamik yetenekleri kritik bir kaynak haline getirmiştir; bu konuda güven genellikle belirleyici bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Seppänen vd., 2007). Güven,

bireylerin çalışma ve sosyal ilişkilerde kurdukları ilişkilerin niteliğini belirleyen temel bir unsur olarak toplumu bir arada tutan önemli bir özelliktir. İnsan ilişkilerinin temelinde güven olduğu ifade edilmektedir, ve bu, bireysel ve örgütsel yaşam içinde değerli bir kavramdır. Bu bağlamda, örgütler, iş hayatında güvene dayalı ilişkilerle güvenin devamlılığını sağlamak için çaba gösterirler; çünkü örgütsel güven, iş ilişkilerini şekillendirmede ve çalışanların örgütsel hedeflere daha fazla önem vermelerinde kritik bir faktördür (Özgür, 2018).

Örgütsel güven, çalışanlar, yöneticiler ve işletmeler açısından ayrı ayrı önem taşır. Güven, kişi, grup veya kuruluşa ait olarak ifade edilebilir (Pirson ve Malhotra, 2011). Örgütsel güvenin temelinde bireyler bulunmaktadır; güvenenler, kuruluşların kendileri değil, kuruluşların bireysel üyeleridir. Örgütsel güven, bireysel örgüt üyelerinin kolektif güvenine dayanmaktadır (Huff ve Kelley, 2003). Bu noktada, çalışanlar açısından güven, karşılıklı anlayış ve fikir birliği oluşturmak için önemlidir. Kişiler arasındaki karşılıklı güven duygusu, tutum ve davranışları etkiler. İş birliği ve risk alma temel bir koşulu olarak güven, zaman içinde kuruluşlar içinde var olmuştur (MacDuffie, 2011). Güvenin temel bir bileşeni olarak risk, bir güven modeli içinde önemli bir rol oynamaktadır. Açıkçası, risk olmadan güvene gerek yoktur (Wekselberg, 1996). Risk ve belirsizlik gibi durumların yoğun olduğu bir ortamda verimli çalışma hayatı zordur. Bu durumda çalışanlar, gelecekle ilgili kararlarında çalışma arkadaşlarına ve örgüte duydukları güveni temel almaktadırlar (Çetin, 2019). Risk alma şekli duruma göre değişse de, her iki durumda da karşı tarafın ne kadar risk alacağını etkileyen şey, bir tarafın diğerine olan güven miktarıdır (Mayer vd., 1995).

Okullarda Örgütsel Güven

Okullar, çıktısı insan olan bir örgüt olmaları nedeniyle toplumun değişim, gelişim ve kalkınmışlık düzeyinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan kurumlardan biridir. Bu bağlamda, okullarda öğretmen, yönetici ve veliler arasında güvene dayalı bir iş birliği ortamının oluşturulması, doğrudan öğrenci başarısına katkıda bulunduğu için toplumun geleceğini etkilemektedir (Kahveci, 2015).

Eğitim kavramından yola çıkarak, okulların davranış değiştirme amacıyla kurulan kurumlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, girdisi ve çıktısı insan olan okulların ortaya koyduğu ürün, bireyde meydana getirdiği davranış değişikliğidir. Okul örgütünün yoğun insani ilişkilerin kurulduğu bir ortam olduğu düşünüldüğünde, bu ilişkileri sağlam bir seviyede tutmak için etkin bir güven ortamı oluşturması gerekmektedir (Yılmaz, 2006).

"Eğitim örgütleri olan okulların etkili ve verimli olabilmesi, özde okulun genelde eğitimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenim görebilmeleri için, tüm okul paydaşlarının işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Bu durum da okul içi ilişkilerin niteliği ile ilgilidir. Bu ilişkilerin niteliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri ise, bireyler arasında ya da okul içinde var olan güven ya da güvensizlik düzeyidir (Özer vd., 2006)."

Kurumlarda oluşturulan yüksek düzeyde güven ortamının sağladığı yararlar şu şekilde özetlenebilir (Çokluk Bökeoğlu & Yılmaz, 2008):

- ✓ Okulda gerçekleştirilen yüksek katılımlı bir gelişim ve değişimin hareketinin tabanını oluşturur. Bu açıdan öğretmenlerin çalışma arkadaşlarına ve örgüte duyduğu güven, onları yenilik ve değişime karşı açık bir duruma getirmektedir.
- ✓ Okulda hayata geçirilen değişimler ve uygulanan düzenlemelere ilişkin öğretmenlerde umut oluşur.
- ✓ Birbirini daha iyi anlayan öğretmenler meydana getirir.
- ✓ Kurumda gerçekleşen iş ve işlemlerin güvenilir bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını gösterir.
- ✓ Güven odaklı okul ortamı, öğretmenlerin öğrenme ortamını nasıl daha iyi bir hale getirebilecekleri konusunda fikir üretmelerini sağlar.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkiyi kuramsal olarak incelemektir. Öğretmenlik mesleğinin toplum içindeki önemi ve etkisi göz önüne alındığında, öğretmenlerin örgütsel güven ve iş tatmini düzeylerinin incelenmesi, eğitim sektöründe etkinlik ve başarıyı anlamak açısından kritik bir konudur. Bu araştırma, öğretmenlerin bu iki faktör arasındaki

ilişkinin derinlemesine anlaşılması ve bu ilişkinin öğretmenlerin verimliliği üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi amacını taşımaktadır.

Ayrıca, çalışmanın önemi, öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel güven algılarının yüksek düzeyde olduğunu gösteren araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. Bu bulgular, eğitim öğretim kurumlarında bu iki faktörün öğretmenlerin çalışma performansını ve genel memnuniyet düzeyini nasıl etkilediğine dair anlayış sağlamaktadır. Araştırma, öğretmenlerin verimliliğini artırmak için öneriler sunarak, eğitim sektöründe daha etkili bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, öneriler, öğretmenlerin örgütsel güven ve iş tatminine dayalı olarak daha verimli çalışabilmelerini desteklemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma, eğitimde liderlik ve yönetim stratejilerini geliştirmek isteyen paydaşlar için önemli bir referans kaynağı olma kapasitesine sahiptir.

YÖNTEM

Bu çalışma, önceki araştırmaların derlemesine dayalı olarak hazırlanmıştır. Derleme makalesi, belirli bir konu veya alanla ilgili önceki araştırmaların, yazıların ve literatürün sistemli bir şekilde incelendiği bir tür akademik makaledir. Derleme makalesi genellikle mevcut literatürdeki bilgilerin sentezlenmesine, önceki çalışmaların analizine ve bu çalışmaların ortaya koyduğu temel konseptlerin veya bulguların özetlenmesine odaklanır (Yavuz, 2022).

Bu çalışma, öğretmenlerin iş tatminini etkileyen faktörleri ve çözüm önerilerini anlamak amacıyla literatür taramasına dayanmaktadır. Çalışmanın odaklandığı konuyla ilgili önceki araştırmalar literatürden taranmıştır. Akademik veri tabanları, eğitim dergileri ve güncel araştırma makaleleri, ilgili anahtar kelimeler aracılığıyla incelenmiş ve bu kaynaklardan ilgili bilgiler derlenmiştir.

BULGULAR

Çalışmada elde edilen verilere göre, iş tatmininin bireyler arasında değişen bir kavram olduğunu ve bu farklılığın, tatmin duygusunun kişisel bir deneyim olması ve her bireyde farklılık göstermesi gerçeğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. İş tatmininin dış gözlemlerle sınırlı olması ve çalışanların tatmin seviyesinin, bu duyguyu yaşayan bireyin dışı vuruşuyla anlaşıldığı görülmektedir. İş tatminsizliğini ise örgütsel sorunların daha gizli biçimlerde yattığı durumlarla ilişkilendirebilir ve bu durumun, ani grevler, düşük verimlilik, disiplin sorunları gibi örgütsel sorunlara yol açtığını söyleyebiliriz. Tatmin duygusu için bireyden bireye ve toplumdaki topluma değiştiğini söylemek mümkündür. Bu kavram evrensel bir tanıma sahip olmasa da, bireylerin beklenti ve özelemlerine yakın bir şekilde fiilen elde ettikleri imkânlarla orantılı olarak değerlendirilebilir. İş tatmininin bireyler üzerindeki etkisi ise aile, okul ve iş gibi örgütsel ve toplumsal ortamlarda bireysel beklentilerin ve gereksinimlerin karşılanmasıyla ilişkilidir. Tatminsizlik durumunda ise bireyler hayal kırıklığına uğramakta bu durumda bireylerin hem sosyal hem de iş yaşamlarını derinden etkilemektedir. İş tatmininin sağlanması için bireyin bürokratik yapı, ast-üst ilişkileri, çalışma koşulları, grup ilişkileri ve atmosferden memnun olması durumları oldukça önemli görülmektedir.

Yüksek iş tatmininin örgüt yöneticileri için olumlu bir durum olduğu ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için etkili bir çalışma ortamının göstergesi olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak, iş tatmininde başarısızlık veya azalma durumunda, belirli personel sorunu endekslerinde önemli artışlar oluşmaktadır. Bu tür örgütlerde devamsızlık oranlarının %5 arttığı, işgücü devrinin %70 arttığı, çalışanlar arasındaki şikâyetlerin %38 ve disiplin cezalarının %44 yükseldiği bulgusu bu görüşü net bir şekilde desteklemektedir. Yapılan araştırmalar, bu sorunların temel nedeninin çalışan bireylerin işlerinden tatmin olma oranlarının düşük olması olduğu bulgusuna işaret etmektedir.

Çalışmaların sonuçlarına göre, örgütleri adına çalışan bireylerin genellikle bireysel yeteneklerini ortaya koymak ve kendilerini gerçekleştirmek istediklerini ortaya koymaktadır. Çalışanlar için iş, yaşamın merkezindedir ve işsiz bireylerin genellikle mutsuz ve umutsuz hissettiği bulgusu oldukça önemlidir. İşsizlik durumunda, insanlarda zorunlu olmadıkları durumlarda bile çalışma isteği gözlemlendiği, işsiz bireylerin psikolojik dayanıklılığı ve sağlığının genellikle düşük olduğu, bu nedenle işsizliğin sağlıksız bir topluma yol açabileceği yapılan çalışmanın en önemli bulgusudur diyebiliriz.

Bu çalışma ile iş tatmininin genellikle ihmal edilen bir konu olduğu ve bu alanda yapılan detaylı çalışmaların iş tatmininin önemini kanıtladığı görülmüştür. Çalışan bireylerin örgütlerindeki iş tatmininin yüksek olmasının, çalışanların mutluluğunu artıracığına dair araştırmalar bulunmakla birlikte

iş tatmini seviyesinin düşmesinin, çalışan bireylerin işlerine duydukları bağlılığı azaltacağı ve bu durumun iş yerine karşı ilgisizlik ve uyumsuzluğun artmasına neden olabileceğini söylemek mümkündür. Özellikle çalışan bireylerin eğitim seviyelerinin artmasıyla birlikte iş beklentilerinin arttığı ve bu beklentilere cevap veremeyen iş yerlerinde iş tatminsizliği sorununun ortaya çıkabileceği de elde edilen bir başka bulgudur.

Güven kavramı, taraflar arasında yardımsever davranış beklentisi ve savunmasız kalmama isteği üzerine kurulmuştur. Bu kavram, birleştirici ve büyüyen bir etki olarak tanımlanmakta, süreci savunma yerine keşfetme ve yaratmaya yönelik enerjiyi dışa çıkarma olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda güven, bir kişinin bilinçli olarak istekli bir biçimde iyi niyet gösterme derecesi ve diğer kişilere karşı söylem ve davranışlarda itimat oluşturarak örgüt içindeki ilişkilerde inşa edilen güvenin, örgütün ve üyelerinin uzun vadeli iyiliği için önemli bir unsur olduğunu vurgular. Yapılan çalışmaya göre, örgütsel güvenin sosyalleşme, işbirliği ve etkili takım çalışması bağlamında önemli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, örgütsel güvenin uzun vadeli riskin azalmasına ve operasyonel maliyetin düşmesine katkı sağlayabileceği ifade edilmiş; üst yönetimin, güvenin oluşturulmasındaki kilit rolü ve açık iletişim tekniklerinin kullanılması önemle vurgulanmıştır. Yöneticilerin güven oluşturabilmesi için gerçekçi beklentiler sunmaları, çalışanları sürekli olarak geliştirmeleri ve işlerini serbestçe yapmalarını sağlamalarının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Güven için işgücünün tatminini ve bağlılığını artırmada kilit bir rol oynadığını ve yöneticiler ile amirler için hayati öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Güven, bireylerin çalışma ve sosyal ilişkilerde kurdukları ilişkilerin niteliğini belirleyen temel bir unsur olarak toplumu bir arada tutan önemli bir özelliktir. İnsan ilişkilerinin temelinde güven vardır ve bu, bireysel ve örgütsel yaşam içinde oldukça değerli bir kavramdır. Örgütler, iş hayatında güvene dayalı ilişkilerle güvenin devamlılığını sağlamak için çaba gösterirler; çünkü örgütsel güven, iş ilişkilerini şekillendirmede ve çalışanların örgütsel hedeflere daha fazla önem vermelerinde kritik bir faktördür.

Örgütsel güven kavramı, bireysel örgüt üyelerinin kolektif güvenine dayanmaktadır. Çalışanlar açısından güven, karşılıklı anlayış ve fikir birliği oluşturmak için oldukça önemlidir. Kişiler arasındaki karşılıklı güven duygusu, tutum ve davranışları etkiler. İş birliği ve risk alma, güvenin temel bir koşulu olarak kabul edilir ve zaman içinde kuruluşlar içinde kendiliğinden oluşmaktadır. Güvenin temel bileşeni olarak risk, güvenin oluşabilmesi için gereklidir. Özellikle risk ve belirsizlik durumlarının yoğun olduğu ortamlarda, çalışanlar gelecekle ilgili kararlarında iş arkadaşlarına ve örgüte duydukları güveni temel alır. Bu bağlamda, bir tarafın diğerine olan güveni, karşı tarafın ne kadar risk alacağını etkileyen önemli bir faktördür.

Okullardaki örgütsel güven ise öğretmenler, yöneticiler ve veliler arasında güvene dayalı iş birliği oluşturarak toplumun geleceğini etkilemektedir. Okullar, davranış değişikliği amaçlayarak kurulmuş eğitim kurumlarıdır, bu nedenle çıktısı insan olan okulların ürünü, bireyde meydana getirdiği kalıcı davranış değişikliğidir. Okullar, yoğun insani ilişkilerin kurulduğu bir ortam olmaları sebebiyle, bu ilişkileri sürdürülebilir başarı açısından önemli bir güven ortamında tutmalıdır. Eğitim örgütleri olan okulların etkili ve verimli olabilmesi, tüm okul paydaşlarının işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Okul içi ilişkilerin niteliği, okulda verilen eğitimin nitelikli olmasında oldukça önemli bir faktördür. Bireyler arasındaki veya okul içinde var olan güven düzeyi, bu ilişkilerin niteliğini belirleyen önemli bir unsurdur. Sonuç olarak, güven odaklı okul ortamı, öğretmenlere öğrenme ortamını daha iyi hale getirme fırsatını sunmaktadır diyebiliriz.

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile iş tatminleri arasındaki önemli ilişkiyi vurgulamaktadır. Bulgular, öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda, iş tatminlerinin de belirgin bir şekilde arttığını göstermektedir. Öğretmenlerin çalıştıkları kuruma duydukları güvenin, mesleklerine ve işlerine yönelik memnuniyetlerini güçlendirdiğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca, yüksek örgütsel güvenin iş performansına olumlu bir şekilde yansıdığı ve öğretmenlerin mesleki başarılarını etkilediği bulguları da dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin artması, sadece iş tatminlerini değil, aynı zamanda daha etkili bir iş performansını da desteklemektedir.

Bu durum, öğretmenlerin mesleki başarılarının örgütsel güvenin bir sonucu olarak arttığını ve bu sürecin birbirini güçlendiren bir döngü oluşturduğunu göstermektedir (Sarıkaya 2019).

Demirtaş ve Bal (2023) tarafından yürütülen çalışma, öğretmen ve okul yöneticilerinin iş tatmin algıları ile örgütsel güven algıları arasında pozitif, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen iş tatmini ile örgütsel güven arasındaki doğrusal ve orta düzeydeki anlamlı ilişkinin, Bil (2018) ve Çelebi & Tatık (2019) tarafından öne sürülen öğretmenlerin iş tatminlerinin örgütsel güven algılarının yordayıcısı olduğu bulgusuyla paralellik gösterdiği görülmüştür.

Öğretmenlerin yaşlarıyla iş tatmini algıları arasında anlamlı bir değişiklik gözlemlenmezken, örgütsel güven algılarında anlamlı farklılıklar ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bu farklılık, Çalışana Duyarlılık, Yöneticiye Güven ve Yeniliğe Açıklık boyutları ve ölçek genelinde kendini gösterirken, İletişim Ortamı boyutunda ise algılar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Bu sonuçlar, çalışmanın öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel güven algılarına yönelik katılımcı profili üzerinde önemli açıklamalara sahip olduğunu göstermektedir.

Ek olarak, Dugguh ve Ayaga (2014) iş tatmininin yüksek olduğu durumların, çalışanların yüksek performans sergilemelerine ve örgütsel amaçların başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunduğuna dikkat çekmektedirler. Bu çerçevede, mevcut verilere dayanarak ortaokul öğretmenleri ve okul yöneticilerinin yüksek performansa sahip oldukları ve eğitsel hedefleri başarıyla tamamladıkları söylenebilir. Bu konuyla ilgili olarak, Sayın (2009) yüksek düzeyde örgütsel güven duygusunun, çalışanların örgüt tarafından dolaylı veya doğrudan bir zarara uğratılmayacaklarına, örgütün kendi çıkarlarını koruyacağına dair olumlu düşüncelere yol açabileceğini savunmaktadır.

Öğretmen ve okul yöneticileri arasındaki iş tatmin algıları ile örgütsel güven algıları arasında pozitif, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan çalışmada elde edilen iş tatmini ile örgütsel güven arasındaki doğrusal ve orta düzeydeki anlamlı ilişki, Bil (2018) ve Çelebi & Tatık (2019) tarafından öğretmenlerin iş tatminlerinin örgütsel güven algılarının yordayıcısı olduğu bulgusuyla uyumludur. İş tatmini ile örgütsel güven arasındaki doğrusal ve orta düzeydeki ilişkinin varlığı, öğretmenlerin okul yöneticilerine duydukları güven düzeyinin artması ile iş tatminlerinin de arttığını göstermektedir.

Çelik (2015), öğretmenlerde örgütsel güven ve iş tatmininin resmi ve özel öğretim kurumları arasında karşılaştırmalı analizi üzerine yaptığı çalışmada, öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile iş tatminleri arasında olumlu bir ilişki olduğunu, öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile örgütsel bağlılıkları arasında olumlu bir ilişki olduğunu, öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile iş tatminleri arasında kısmen olumlu bir ilişki olduğunu, öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile örgütsel bağlılıkları arasında kısmen olumlu bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, öğretmenlerin örgütsel güven boyutlarından meslektaşlarına güvenlerinin cinsiyete göre farklılaştığı, bu güvenin erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu, öğretmenlerin örgütsel güvenlerinin çalıştıkları okul türüne göre farklılaştığı ve tüm boyutlarda özel eğitim kurumlarında kamu eğitim kurumlarına göre daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşmıştır (Sayın 2009).

Bu bağlamda, okul yöneticilerinin açık ve dürüst bir politika izleyerek iş ve işlemlerini şeffaf bir şekilde yürütmeleri, adil bir şekilde okul prosedürlerini uygulamaları, öğretmenler arasındaki güven duygusunu artırabilir ve bu sayede iş tatminlerini yükseltebilir. Güven duygusunun öğretmenler arasında oluşması ve gelişmesi, okul yöneticilerinin dikkatli ve özenli bir tutum sergilemelerini gerektirir. Yöneticinin davranışları ve uygulamaları, güven duygusunun oluşumunda ya da sarsılmasında etkili olabilir. Adil bir şekilde karar alınması, öğretmenlerin güven duygularını etkileyen önemli bir faktördür (Bil, 2018).

Bu çalışma, daha kapsamlı araştırmalar ve müdahaleler için kapı aralayarak öğretmen iş tatmini konusunda daha fazla araştırma ve incelemeye olanak tanımaktadır. Çalışmanın elde ettiği bulgular ve önerilerin, eğitim sisteminin geliştirilmesine ve toplumumuzun geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynayan öğretmenlerin refahına katkıda bulunması umulmaktadır.

Ayrıca, çalışma mentorluk programları, stres yönetimi eğitimleri ve öğretmenler ile okul yöneticileri arasındaki işbirliğinin artırılmasını içeren çeşitli çözüm önerileri sunmaktadır. Bu öneriler, genel literatür taraması sonucunda belirlenen temel sorunları ele almaya yönelik olup, etkili bir şekilde uygulandığında öğretmenler için daha tatmin edici bir çalışma ortamı oluşturma potansiyeline sahiptir.

Uzun vadede, öğretmenlerin iş tatminini artırmanın, sadece işte kalma oranlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda öğrencilere sağlanan eğitimin genel kalitesini olumlu bir şekilde etkileyeceği gösterilmiştir. Bu nedenle, daha tatmin edici ve verimli bir öğretmenlik mesleği oluşturmak için eğitim paydaşlarının bu çözümleri dikkate alması ve uygulaması kaçınılmazdır.

Araştırma sonuçları, iş tatmininin, iletişim iklimi ile birlikte fiziksel çevre ve diğer çalışma koşullarına da bağlı olduğunu göstermektedir. Fiziksel faktörlerin yanı sıra, sosyal ve idari destek ile öğretmen özerkliği gibi psikolojik kısıtlara ilişkin çalışma koşulları da öğretmen memnuniyeti ile ilişkilidir. Bu nedenle, eğitim kurumları ve politika yapıcılar, öğretmenlere daha destekleyici bir çalışma ortamı sağlamak için fiziksel, sosyal ve psikolojik çalışma koşullarını iyileştirmeyi düşünmelidirler.

Bu araştırma, öğretmenlerin iş tatminini etkileyen örgütsel güven konusunda önemli bulgular sunarak, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki bağlamında çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. İş yükü, idari destek, mesleki gelişim fırsatları ve sınıf kaynakları gibi faktörlerin öğretmenlerin iş tatminini belirgin bir şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, araştırma, öğretmenlerin iş tatmininin sadece kendi refahları için değil, aynı zamanda öğrencilere sağladıkları eğitimin kalitesi açısından da önem taşıdığını vurgulamaktadır.

Araştırma sonuçlarına dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:

- ✓ Öğretmenler, yöneticilerin tüm personele eşit yaklaşmadığına inanmaktadır. Tutarsız yaklaşımların önlenmesi için yöneticilerin izleyeceği tutarlı bir yaklaşım, güven düzeyini artırabilir.
- ✓ Öğretmenler, yöneticiler tarafından objektif bir şekilde takdir edilmedikleri hissine kapılmaktadırlar. Ödül sistemlerinin belirli kriterlere dayandırılması ve öğretmenlerin görüşlerinin dikkate alınması, bu algıyı değiştirebilir.
- ✓ Algılanan örgütsel desteğin iş tatmini üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir. Yöneticilerin eksiklikleri belirlenerek, uzman kişiler ve kurumlarla iş birliği protokollerinin oluşturulması ve çeşitli eğitim ve seminerlerle yöneticilerin bu eksikliklerinin giderilmesi mümkündür.
- ✓ Örgütsel güvenin iş tatmini üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir. Okullarda örgütsel güven seviyelerinin tüm boyutlarda en üst düzeye çıkarılması önemlidir. Okul yönetimi, bu konuda sorumluluk hissederek, güven ortamının oluşturulmasında etkin bir rol oynamalıdır. Bu, adil, şeffaf, katılımcı ve liyakatli bir yönetim anlayışını benimsemekle mümkündür.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Tüm araştırmacılar makalenin başından sonuna kadar eşit bir şekilde katkı sunmuştur.

Yazar Çatışma Beyanı

Bu çalışmada yazarlar aralarında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedirler.

KAYNAKÇA

Arlı, D. (2011). *Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü algıları ve örgütsel güven düzeyleri açısından incelenmesi*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Ayduğ, D. (2014). *İlkokulların örgüt sağlığı ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Bass, B.M. (2000). The future of leadership in learning organizations. *The Journal of Leadership Studies*, 7(3), 18-40.

Baş, G., ve Şentürk, C. (2011). *İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları*. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 17(2), 29-62.

Bil, E. (2018). *Ortaöğretim okullarının öğrenen örgüt, örgütsel güven ve iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişki* [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi], <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>

Bilgiç, Ö. (2011). *İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyine ilişkin algıları* (Küçükçekmece Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 84

- Bingöl, D. (1996). *İşyeri disiplini ve çalışma barışı(çalışma)*, Özgün Matbaacılık, İstanbul,
- Cook, J., ve Wall, T. (1980). New York attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfilment. *Journal of Occupational Psychology*, 53, 39-52.
- Çelebi, N. ve Tatık, R. Ş. (2019). Prediction of level of job satisfaction of teachers on perception of organizational trust of teachers: Study of regression analysis. *Kastamonu Education Journal*, 27(5), 2104-2114. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.3323>
- Çelik, F. (2015). *Örgütsel güvenin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi: resmi-özel öğretim kurumlarında bir araştırma*, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Çetin, A. (2019). *İstanbul büyükşehir belediyesi spor İstanbul'da çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel güven algılarının örgütsel bağlılık davranışı üzerindeki etkisi ve buna yönelik bir uygulama*. Doktora tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
- Çetin, S. (2019). *Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algı Düzeyleri İle Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki*, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 19-20.
- Çetinkanat, C. (2000). *Örgütlerde güdülenme ve iş tatmini*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Çokluk Bökeoğlu, Ö., & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 14(2), 211-233.
- Davis, Keith (1988). *İşletmelerde insan davranışı*, Çeviri Kemal Tosun İşletme Fakültesi Yayını No:199, İstanbul, 1988.
- Demirtaş, Z., & Bal, M. S. (2023). Ortaokul Öğretmenlerinin İş Tatmini ile Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(2), 625-642. <https://doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1122906>
- Dugguh, S. I. ve Ayaga, D. (2014). Job satisfaction theories: Traceability to employee performance in organizations. *Journal of Business and Management*. 16(5), 11-18.
- Erdoğan, İ. (1999) *İşletme yönetiminde örgütsel davranış*, İstanbul
- Eren, E., (2001), *Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi*, (7.Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
- Eroğlu, F. (1986). "İş Tatmini İle Cinsiyet Arasındaki İlişki", *İşletme Dergisi*, Erzurum, Haziran 1986.
- Genç N. (1994). *Zirveye Götüren Yol Yönetim*, Timaş Yayınları, İstanbul, 1994.
- Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). *Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama*. Ankara: Nobel.
- Huff, L., & Kelley, L. (2003). *Levels of organizational trust in individualist versus collectivist societies: A seven-nation study*. *Organization science*, 14(1), 81-90.
- İnce, M., Bedük, A. ve Aydoğan, E., (2004). Örgütlerde takım çalışmasına yönelik etkin liderlik nitelikleri. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11, 423-446.
- İncir, G. (1990). *Çalışanların iş tatmini üzerine bir inceleme (iş tatmini)*, MPM, Ankara, 1990.
- Kahveci G. (2015). *Okullarda örgüt kültürü, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
- Karcıoğlu, F. ve Akbaş, S. (2010). İşyerinde psikolojik şiddet ve iş tatmini ilişkisi. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 24(3), 139-161.
- Kareem, J. (2016). The influence of leadership in building a learning organization. *The IUP Journal of Organizational Behaviour*, 15(1), 7-18.
- Kath, L. M., Magley, V. J., & Marmet, M. (2010). *The role of organizational trust in safety climate's influence on organizational outcomes*. *Accident Analysis & Prevention*, 42(5), 1488-1497.

- Kılıç, Ö.S. (2011). *İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin iş tatmini* (Tokat ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Lamsa, A.M., ve Pucetaite, R. (2006). *Development of organizational trust among employees from a contextual perspective. Business Ethics: A European Review*, 15(2), 130-141
- Macduffie, J. P. (2011). Inter-organizational trust and the dynamics of distrust. *Journal of International Business Studies*, 42(1), 35-47.
- Mayer, R. C., Davis, J. H. and Schoorman, F. D. (1995). "An Integrative Model of Organizational Trust". *The Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.
- McKenzie, Schlechty, P.C. (2014). Okulu yeniden kurmak. (Y.Özden, Çev). 3. Basım, Ankara: Nobel Yayınları. (2001).
- Morales, V.J.G., Barrionuevo, M.M.J., ve Gutierrez, L.G. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. *Journal of Business Research*, 65, 1040-1050.
- Owen, H., Hodgson, V., ve Gazzard, N. (2011). Liderlik el kitabı. (M. Çelik, Çev). 3.Basım, İstanbul: Optimist Yayınları (2004).
- Özer, A. E. (2022). *Stratejik insan kaynakları yönetimi ve içsel işgücü piyasaları bağlamında yetenek yönetimi*. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Özer, N., Demirtaş, H., Üstüner, M., & Cömert, M. (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. *Ege Eğitim Dergisi*, 7(1), 103-124.
- Özgür, S. (2018). *Dönüşümsel liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel güvenin rolü*. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Paul, M.F. (1982). Power, leadership and trust: implications for counselors in terms of organizational change. *The Personnel and Guidance Journal*, May, 538-541.
- Pirson, M., & Malhotra, D. (2011). Foundations of organizational trust: What matters to different stakeholders? *Organization Science*, 22(4), 1087-1104.
- Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Hoorman, R.H., ve Fetter, R. (1990). *Transformational leader behaviours and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviours*. *Leadership Quarterly*, 1(2), 107-142.
- Polat, S. (2007). *Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet alguları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
- Rezaei, S., & Mouritzen, M. R. (2021). Talent flowscapes and circular mobility in a Belt and Road (BRI) perspective-Global talent flows revisited. *Asian Journal of Social Science*, 49(4), 188-197.
- Sarıkaya, Ş., (2019). *Öğretmenlerin iş tatmininin yordayıcısı olarak örgütsel güven ve örgütsel destek algısı*, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Program
- Sayın, U. (2009). *Güven: İşletmelerde algılanan örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkide bir aracı - bir uygulama* [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi], <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.
- Seppänen, R., Blomqvist, K., & Sundqvist, S. (2007). *Measuring inter-organizational trust—a critical review of the empirical research in 1990–2003*. *Industrial marketing management*, 36(2), 249-265.
- Tan, H.H., ve Lim, A.K.H. (2009). Trust in coworkers and trust in organizations. *The Journal of Psychology*, 143(1), 43-66.
- Tüzün, İ. K. (2007). Güven, örgütsel güven ve örgütsel güven modelleri. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Aralık, 93- 118.

Ulusal, C. (1998). *İş tatmini ve tekstil sektöründe uygulamalı bir araştırma*, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996.

Wekselberg, V. (1996). Reduced" social" in a new model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 333-335.

Yavuz, N. (2022). Sosyal Bilimlerde Sistemik Literatür Analizi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (51), 347-360.

Yılmaz, E. (2006). *Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi* [Doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Yılmaz, G. (2019). *Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama*, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 52.